

ГЛОБАЛЛАШУВ ВА МИНТАҚАВИЙЛАШУВ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ШАРОИТИДА “ЯНГИ МАРКАЗИЙ ОСИЁ”ДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР

Жураев Сайфиддин Ахматович
сиёсий фанлар доктори, профессор

Annotatsiya. Мақолада глобаллашув ва минтақавийлашув шароитида Марказий Осиёдаги сиёсий, иқтисодий ва хавфсизлик соҳаларидаги асосий тенденциялар таҳлил қилинган. Ўзбекистон ташаббуси билан шаклланаётган янги ҳамкорлик механизмлари, геосиёсий муҳитдаги ўзгаришлар ва халқаро ахборот маконида мамлакат манфаатларини химоя қилиш масалалари ёритилган. Халқаро ва минтақавий хавфсизликка таҳдид солаётган омиллар кўриб чиқилган, шунингдек, Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатдаги фаол позицияси ифодаланган.

Kalit soʻzlar: Markaziy Osiyo, globallashuv, mintaqaviylashuv, tashqi siyosat, xavfsizlik, Oʻzbekiston, axborot makoni, geosiyosat.

ТЕНДЕНЦИИ В “НОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ” В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ

Жураев Сайфиддин Ахматович
доктор политических наук, профессор

Аннотация: В статье проанализированы основные тенденции в политической, экономической и безопасностной сферах Центральной Азии в условиях глобализации и регионализации. Рассмотрены формирующиеся по инициативе Узбекистана новые механизмы сотрудничества, изменения геополитической среды, а также вопросы защиты национальных интересов в международном информационном пространстве. Выявлены угрозы международной и региональной безопасности и отражена активная внешнеполитическая позиция Узбекистана.

Ключевые Слова: Центральная Азия, глобализация, регионализация, внешняя политика, безопасность, Узбекистан, информационное пространство, геополитика.

“TRENDS IN THE “NEW CENTRAL ASIA” UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION TRANSFORMATION”

Sayfiiddin Akhmatovich Juraev
Doctor of Political Science, Professor

Abstract: The article analyzes the main trends in the political, economic, and security spheres of Central Asia under the conditions of globalization and regionalization. New cooperation mechanisms initiated by Uzbekistan, changes in the geopolitical environment, and issues related to protecting national interests in the global information space are examined. Threats to international and regional security are identified, and Uzbekistan’s proactive foreign policy stance is reflected.

Keywords: Central Asia, globalization, regionalization, foreign policy, security, Uzbekistan, information space, geopolitics.

Кириш

Бугунги кунда глобаллашув ва минтақавийлашув жараёнлари халқаро муносабатлар тизимида кескин ўзгаришларга олиб келмоқда. Давлатлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик кучайиб, сиёсий, иқтисодий ва гуманитар соҳаларда янги ҳамкорлик механизмлари шаклланмоқда. Бу жараёнлар контекстида Марказий Осиё ҳам глобал ўзгаришлардан

четда қолмай, ўзига хос ички ва ташқи динамика асосида трансформация қилмоқда. Айниқса, минтақанинг геосиёсий аҳамияти ортиб бормоқда.

Сўнгги йилларда Марказий Осиё яхши қўшничилик, барқарорлик, ўзаро ҳамкорлик ва ривожланиш йўлидан бормоқда. Марказий Осиёда кечаётган трансформация жараёнлари минтақавий ҳамкорликка янги ёндашув шаклланаётганидан далолат беради. Ушбу ёндашувнинг асосий йўналишлари ўзаро ишончни мустаҳкамлаш, иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш ва умумий муаммоларни биргалиқда ҳал этишдан иборат.

Бу жараёнга катта туртки берган асосий омиллардан бири Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.Мирзиёнинг минтақавий сиёсати ва уни янги босқига кўтириш билан боғлиқ ташаббуслари бўлди. Хусусан, 2016 йилда Президентимиз Ш.Мирзиёев Марказий Осиёни ташқи сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида белгилаган эди. Давлат Раҳбарининг ушбу ёндашуви минтақавий ҳамкорликни тубдан ўзгаришига, янгиланишига мустаҳкам замин яратди ҳамда Марказий Осиёда ўзаро ишонч ва шериклик муҳитини шакллантириш, яхши қўшничиликни мустаҳкамлаш ва минтақа олдида турган кўплаб муаммоларни ҳал этишга хизмат қилди.

Бугун жаҳон ҳамжамияти Марказий Осиёдаги жараёнларга, унда эришилаётган тизимли натижаларга алоҳида эътибор бермоқда. Минтақадаги давлатлар ўртасидаги мулоқотнинг фаоллашуви, иқтисодий ҳамкорликнинг кенгайиши ва барқарор ривожланишга қаратилган ташаббуслар халқаро майдонда катта қизиқиш уйғотмоқда. Марказий Осиё давлатлари ўз имкониятларини мустаҳкамлаб, глобал жараёнларда тобора муҳим ўрин эгаллаб бормоқда. 2018 йилдан бошлаб Ўзбекистон ташаббуси билан йўлга қўйилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳатлашув учрашувлари минтақавий ҳамкорликда муҳим қадамлардан бири бўлди.

Шу билан бирг бугунги халқаро сиёсий муҳитда давлатлар ўртасидаги зиддият ва келишмовчиликларда гибрид урушлар технологиясидан фойдаланиш тенденцияси тобора кенгайиб, янада чуқурлашиб бормоқда. Айниқса, ахборот хуружлари, кибертаҳдидларнинг даражаси юқори даражада ўсиб бормоқда.

Яқин Шарқда эса олдиндан башорат қилинган ҳолда Исроил-Фаластин можароси янги босқичга ўтиб, бутун минтақа микёсидаги кенг кўламли инқирозга айланиб бормоқда. Африка қитъасида бир қатор мамлакатларда қуроли тўкнашувлар давом этмоқда ва бу можароларнинг таъсири минтақалараро барқарорликка жиддий хавф солмоқда. Шу билан бирга, Афғонистон, Ироқ ва Сурия каби мамлакатларда кичик масштабдаги, бироқ даврий равишда авж оладиган можароларнинг сақланиб қолиши глобал хавфсизлик муҳитидаги беқарорликни янада кучайтирмоқда. Ҳиндистон ва Покистон ўртасидаги мунтазам равишда кўзгалувчи зиддиятлар эса ядро қуролидан фойдаланиш хавфининг ошишига хизмат қилмоқда, бу эса бутун халқаро хавфсизлик тизими учун кескин таҳдид ҳисобланади.

Бугунги глобал хавфсизлик муҳитида янги сифат ва миқдорий қуролланиш пойгасининг пайдо бўлаётгани аниқ кузатилмоқда. Ядро уруши эҳтимолини белгиловчи стратегик барқарорликка салбий таъсир этувчи омиллар кескин кучаймоқда. Бу жараёнда оммавий қирғин қуроллари янги турлари шаклланимоқда, турли синфлардаги ракеталар, гипертовушли қурооллар ва бошқа замонавий қурол воситаларининг кўпайиши ва тез суръатда тараққий этиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, дрон технологиясидаги инқилоб уруш ва тинчлик ўртасидаги анъанавий чегараларни янада ноаниқлаштириб, ҳарбий ҳаракатлар географиясини кенгайтирмоқда.

Замонавий ракета ва дрон технологияларининг тарқалиши фуқаролик инфратузилмасини - энергетика тармоқлари, транспорт тизимлари, соғлиқни сақлаш муассасалари ва бошқа ҳаётий муҳим объектларни - кенг кўламли зарарга учратиш хавфини орттирмоқда. Бу таҳдидларнинг реал оқибатларини биз Украинадаги можаро

давомида яққол кузатдик. Бундай динамика халқаро хавфсизликнинг асосий тамойилларини қайта кўриб чиқиш заруратини кун тартибига чиқармоқда.

Ҳозирги халқаро муносабатларда вужудга келаётган янги хусусиятларнинг иккинчи муҳим жиҳати шунда намоён бўлмоқдаки, глобаллашув жараёнлари дунё миқёсида худудийлашувнинг (регионализация) чуқурлашуви ва кенгайишига туртки бермоқда. Минтақалар умумий мақсадларга эришиш йўлида мустақил субъектлар сифатида халқаро жараёнларда фаол иштирок эта бошлади. Бу эса минтақавий келишувлар ва янги тартибларни шакллантириш, уларни мувофиқлаштириш орқали глобал сиёсий ва иқтисодий жараёнларга таъсир кўрсатиш имкониятини кенгайтормоқда. Шу тарзда, глобаллашувнинг сўнгги босқичида унинг тезлигини секинлаштириш ва минтақаларнинг роли ва таъсирини кучайтириш тенденцияси кузатилмоқда.

Бундай шароитда давлатлар ўртасида кўп томонлама, кўп векторли форматда мулоқот механизмлари ривожланмоқда, долзарб масалалар юзасидан ўзаро фикр алмашиш ва ҳамкорлик қилиш учун янги имкониятлар яратилмоқда. Бу жараён нафақат давлатлар ўртасидаги муносабатлар тизимини мустаҳкамламоқда, балки глобал ва минтақавий муаммоларни ҳал этиш учун барқарор платформа шакллантирмоқда.

Бунда муҳим вазифалардан бири сифатида халқаро “мулоқот майдони” орқали миллий ва халқаро миқёсда мустақил экспертлар ва мутахассисларнинг интеллектуал салоҳиятидан самарали фойдаланишни ташкил этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, халқаро ва миллий ахборот маконини, айниқса миллий контентни рақобатбардош ва профессионал таҳлилий материаллар билан бойитиш, амалий сиёсий тадқиқотларни устувор йўналиш сифатида ривожлантириш долзарб вазифага айланган. Буларнинг барчаси яқин, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда баҳолаш ҳамда ривожланиш стратегияларини илмий ва амалий асосда ишлаб чиқиш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Бугунги глобал ахборот маконида Ўзбекистоннинг ички ва ташқи сиёсати моҳияти, устувор вазифалари ва эришилаётган натижаларини кенг миллий ва халқаро жамоатчиликка тизимли тарзда етказиш, шу орқали мамлакатнинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини мустаҳкамлаш муҳим стратегик вазифага айланди. Айниқса, ахборот майдонидаги фаол ҳаракатлар натижасида вужудга келаётган ноҳолис ва бирёқлама баҳоларга нисбатан илмий асосланган, объектив ва профессионал муносабат билдириш зарурати ортиб бормоқда. Бу борада расмий ҳамда норасмий шаклларда фикр билдиришнинг самарали механизмларини шакллантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Шу мақсадда, ижтимоий тармоқлар ва интернет платформаларида халқаро “Шарқ — Ғарб: Мустақил Платформа”ни ташкил этиш ва уни тизимли равишда зарур ахборотлар, таҳлилий материаллар ва профессионал изоҳлар билан бойитиб бориш муҳим ташаббус сифатида кўтарилмоқда. Бундай платформа нафақат Ўзбекистон ва Марказий Осиё ҳақидаги маълумотларнинг тўғри ва асосли тарзда тарқатилишини таъминлайди, балки мамлакатнинг ташқи ва ички сиёсий жараёнларига оид халқаро жамоатчиликнинг хабардорлик даражасини оширишга, шунингдек, миллий манфаатларни халқаро ахборот маконида самарали ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистоннинг янги ташқи сиёсатида, жумладан Марказий Осиёда ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш борасидаги тажрибаси минтақада янги ривожланиш моделларини аниқлаш ва такомиллаштиришга муҳим туртки бермоқда. Минтақадаги тенденциялар ва уларга таъсир этаётган омилларни чуқур ўрганиш, улар асосида илмий асосланган, рақобатбардош тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш зарурати тобора ошмоқда. Бу жараён ташқи ва ички сиёсатдаги воқеаларнинг нотўғри талқин қилиниши, муваффақиятларнинг бузиб кўрсатилиши ва қалбакилаштирилиши хавфларига қарши самарали чоралар кўришни талаб этмоқда.

Шу нуқтаи назардан халқаро ахборот маконини ва миллий медиа муҳитини фундаментал таҳлилий тадқиқотлар натижалари билан бойитиш, расмий ва мустақил, малакали экспертлар, мутахассислар фикрлари ва профессионал баҳолари билан мунтазам тўлдириб бориш нафақат амалий, балки фундаментал илмий муаммо даражасига кўтарилди. Бундай ёндашув нафақат мавжуд муаммоларни аниқ ва ҳолис ёритишга, балки Ўзбекистоннинг ташқи ва ички сиёсатдаги ютуқларини халқаро ҳамжамиятга тўғри ва объектив равишда етказишга хизмат қилади. Шу билан бирга, миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва мамлакатнинг халқаро имижини мустаҳкамлаш йўлида узоқ муддатли, илмий асосланган стратегик ечимлар ишлаб чиқишга асос бўлади.

Фойдаланилган манбалар

1. <https://president.uz/uz>
2. <https://review.uz/>
3. UzDaily.uz
4. <https://magazine.thediplomat.com/>
5. STRATFOR (worldview.stratfor.com)
6. <https://rus.yidaiyilu.gov.cn/>

